

ВИЗНАЧЕННЯ ВИХОДУ ФРАКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ПРИ РУЙНУВАННІ МАРТИТОВИХ РУД СТРУМЕНЯМИ ВОДИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД НАПРЯМУ ЇХ ЗРІЗАННЯ

Ковбик К.М.

*Асистент кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин
Криворізький національний університет*

DETERMINATION OF YIELD OF FRACTIONAL MATERIAL BY DESTRUCTION OF MARTITE ORE BY WATER JETS DEPENDING ON THE DIRECTION OF THEIR CUTTING

Kovbyk K.

*Assistant of Department of Underground Mining of Mineral Deposit
Kryvyi Rih National University*

Анотація

Впровадження технологій гідромеханізації гірських робіт в умовах Криворізького залізрудного басейну - є актуальним питанням. Розробки покладів обводнених багатих залізних руд класичними способами які непристосовані для цього, супроводжуються великою кількістю втрат рудної сировини, або неможливості відпрацювання покладу. Використання технології свердловинного гідро видобування корисних копалин дозволить використовувати потоки води з дренажних свердловин або зумпфу для безпечного без вибухового руйнування масиву. Метою статті є - висвітлення результатів виконаних дослідів з руйнування мартитових руд методом свердловинного гідро руйнування по їх нашаруванню. Встановлення залежностей виходу фракції руд від тиску струменя води та напрямку їх зрізання.

Abstract

The introduction of mining hydro mechanization technologies in the conditions of the Krivoy Rog iron ore basin is a topical issue. The development of deposits of flooded rich iron ores by classical methods unsuitable for this is accompanied by a large number of losses of ore raw materials or the impossibility of mining the deposit. The use of borehole hydraulic mining technology will allow the use of water flows from drainage wells or a sump for the safe, non-explosive destruction of the massif. The purpose of the article is to highlight the results of the experiments performed on the destruction of martite ores by the method of borehole hydraulic destruction by their stratification. Determination of the dependences of the output of the ore fraction on the pressure of the water jet and the direction of their cutting.

Ключові слова: руйнування руд, обводнення родовищ, гідровиймання, руйнування струменями води, шари породи, гідромеханізація, підземна розробка.

Keywords: Ore destruction, flooding of deposits, hydraulic mining, destruction by water jets, rock layers hydromechanization, underground development.

Гірничо-технологічні властивості основних різновидів природно-багатих залізних руд Криворізького басейну, як об'єктів свердловинної відбійки вибухом, для різних глибин вивчені досить повно. Гірничо-технологічні властивості частини мартитових руд вимивання з вмістом заліза більше 64% і пористістю більше 20%, як об'єктів свердловинної гідромоніторної відбійки, особливо для умов глибоких горизонтів шахт Кривбасу, в достатньому обсязі не вивчались.

Аналіз досліджень і публікацій. Для основних типів руд і порід залізрудних родовищ України і особливо Кривбасу раніше проведені ґрунтовні експериментальні вимірювання та аналітичні узагальнення основного комплексу фізико-механічних властивостей, що використовуються в розрахунках традиційних гірничо-технологічних і гірничо-геомеханічних процесів розробки [1, 2]. Встановлено, що в найбільш поширених мартитових рудах між мінералогічними складами і масовим вмістом заліза, а також основними характеристиками щільнісних і деформаційно-міцнісних властивостей спостерігаються закономірні зв'язки, що

дозволяють будувати прогнози кореляційні залежності по одному з відомих параметрів. Тому деяка частина покладів багатих залізних руд є перспективною для впровадження технологій гідровиймання. Визначено що в діапазоні $4 < \eta < 20\%$ залежність межі міцності зразків мартитових руд на одиницьний $[\sigma_{сж}]$ від пористості η має обернено пропорційний характер, а залежність між вмістом заліза Fe і пористістю η має в діапазоні $4 < \eta < 20\%$ лінійний характер [1, 2]. Дослідження також показали, що для руд цього типу відзначається певна закономірність у зміні щільності, пористості, міцнісно-деформаційних характеристик як з глибиною, так і по простяганню. Відзначається, що найбільш низька міцність при будь-яких видах навантаження властива високо пористими мартитовими рудами з гранобластовою мікрогранульованою структурою, що є наслідком гіпергенних процесів дезінтеграції і вилугування кварцу. При цьому вплив пористості в діапазоні 20-40% і вище на показники міцності і вміст заліза в мартитових рудах. Разом з тим практика показує, що при гідрогеологічній підготовці

горизонтів до очисної виїмки в масивах багатих вилужених мартитових руд, вміст заліза досягає 68-69,5%, повсюдно відзначається інтенсивний винос з дренажних і гідрогеологічних свердловин значних обсягів порошкових рудних матеріалів, що володіють при насиченні водою пливучими властивостями. Цей факт є принциповою підставою для проведення досліджень щодо примусового гідралічного руйнування і переміщення по свердловинах гідросуміші руд зазначеного типу. Дослідження [3, 4] показали, що характер зміни гідродинамічних параметрів гідромоніторних струменів в значній мірі залежить від початкового тиску води на виході з насоса і діаметра вихідного отвору насадки. Найбільш простою і оптимальною, з точки зору гідродинаміки потоку, конструкцією підвідного каналу є пряма труба довжиною, що перевищує 50 діаметрів її внутрішнього каналу та закінчується насадкою конструкції Никонова-Шавловського [5].

Постановка задачі. Експериментально визначити особливості механізму руйнування мартитових руд струменями води. Визначити кількісні та якісні вихід фракції при такому руйнуванні масиву від руйнування по нашаруванню, та в хрест.

Викладення матеріалу та результати. Проведення дослідно-методичних і дослідно-експериментальних досліджень по свердловинній відбійці

залізних руд були розроблені і виготовлені переносна малогабаритна експериментальна гідромоніторна установка, а також стаціонарний і пересувний гідродовидобувні комплекси, що включають досвідчені гідромоніторної установки, що з'єднуються як з шахтними водонапірними магістралями, так і з напірними водяними насосами [6-8].

На рис. 1.1 представлена технологічна схема проведення дослідження переносною гідромоніторною установкою в гірських виробках шахт. Свердловинний (шпуровий) гідромонітор, включає: стовбур з металевих труб довжиною 2м, зовнішнім діаметром 36мм і внутрішнім діаметром 24 мм; гідромоніторну головку довжиною 60мм і діаметром 40мм з прямоточним або бічним розміщенням замісних струї формуючих насадок; важелі ручного управління для поздовжнього і обертального переміщення струменя в свердловині. Як генератор тиску води використовується шестерний високо напірний насос НШ-50, що забезпечує постійну витрату технологічної води $Q = 3,0$ м³/год і розвиває тиск $P_0 = 12$ МПа, контрольоване при різних початкових діаметрах струменя $d_0 = 3-5$ мм манометром зі шкалою 0-25 МПа. Приводним двигуном насоса служить асинхронний електродвигун потужністю 3,6кВт і зі швидкістю обертання валу 1450 об/хв.

Рис. 1.1. Технологічна схема проведення дослідно-методичних досліджень по руйнуванню залізрудного масиву через свердловину переносної гідромоніторної установки: 1-свердловина; 2-ствол гідромонітора; 3 - головка з гідро насадкою; 4-важелі управління; 5-рукав високого тиску; 6-станина генератора тиску води; 7-насос; 8-електродвигун; 9-дросьель; 10-манометр; 11-водовід; 12-ємність для води; 13-пульповоди; 14 – пульпо відводів; 15-ємність для збору продуктів руйнування (пульпи); 16 - трубопровід; 17 - гідросуміш.

Комплекс включає свердловинний гідромоніторний агрегат, систему доставки гідросуміші від гирла видобувних свердловин до місця зневоднення, вузол розвантаження (навантаження) і зне-

воднення гідросуміші, блок підготовки напірної технологічної води і систему оборотного водопостачання.

Отримані результати гранулометричного складу руд зведені в таблицю 1.1.

Таблиця 1.1

Клас крупності, мм	Вихід класу, %			
	Тиск струменя води, МПа			
	1,5	2,5	3,5	4,0
+1,0	18,2	28,9	30,0	30,3
-1,0 +0,5	21,8	14,2	24,3	26,0
-0,5 +0,25	15,2	19,7	13,7	16,2
-0,25 +0,1	22,3	24,4	23,8	23,0
-0,1	22,5	12,8	8,2	4,5
Середній діаметр шматка, мм	0,544	0,663	0,729	0,753

Процентний вміст виходу фракцій руди класу $-0,1 + 0,0$ в залежності від тиску водяних струменів і орієнтації щодо шаруватості рудного масиву представлено на рис. 1.2

Рис. 1.2. Залежності виходу руди класів $(-0,5 + 0,0\text{мм})$ і $(-1,0 + 0,0\text{мм})$ від початкового тиску водяних струменів, спрямованих по шаруватості - 1 і в хрест шаруватості - 2 рудних масивів

Висновки та напрямок подальших досліджень. Вперше встановлена залежність виходу фракції руд при їх відбиванні за допомогою методу гідроруйнування від розташування слоїв породи. По шаруватості і в хрест. Виявлено:

1. Величина виходу фракції $-0,5\text{мм}$ до $0,0\text{мм}$ залежить від тиску. Чим вище тиск тим дрібніше стає фракція.

2. Величина виходу фракції залежить від слоїстості порід, зрізання в хрест дає більш крупну фракцію, ніж зрізання вздовж шарів.

Як подальший розвиток планується й надалі досліджувати міцнісні, деформаційні, та фізико-механічні властивості мартизових руд при їх руйнуванні струменями води. Розробка технології впровадження методу свердловинного гідроруйнування масив.

Список літератури

1. Глушко В.Т., Борисенко В.Г. Инженерно - геологические особенности железорудных месторождений - М.: Недра, 1978.-253с.

2. Балута А.М., Ривкин И.Д., Тохтуев Г.В. Ожидаемые горно-геологические условия и формы

проявления горного давления на глубоких горизонтах Криворожского бассейна, - К.: Наукова думка, 1972.- 46с.

3. Исследование гидравлического разрушения угля. М.: Наука, 1968.- 183с.

4. Никонов Г.П., Кузьмич И.А., Гольдин Ю.А. Разрушение горных пород струями воды высокого давления. - М.: Недра, 1986. - 143с.

5. Шавловский С.С. Основы динамики струи при разрушении горного массива. - М.: Недра, 1979. - 173 с.

6. Исследование и разработка аванпроекта скважинной гидротехнологии для условий шахт Кривбасса: Отчет о НИР (закл.) / КГРИ; рук. В.М. Тарасютин, №1-902-92. – Кривой Рог, 1992. – 57с.

7. Исследование возможности получения суперконцентрата в условиях шахты «Юбилейная» рудника «Сухая Балка»: Отчет о НИР (закл.) / АГНУ; рук. В.М. Тарасютин, № 1-И-98. – Кривой Рог, 1993. – 49с.

8. Экспериментальные исследования и разработка эффективных способов скважинной гидродезинтеграции и обогащения рыхлых разновидностей окисленных руд шахт ПО «Кривбассруда»: Отчет о НИР (закл.) / КТУ; рук. В.М. Тарасютин № 1-74-93. – Кривой Рог, 1996. – 102с.